

জাতীয়তাবাদ ও ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গে

বিজয় পাল

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের মধ্য দিয়েই এদেশে লিবারাল জাতীয়তাবাদের উদ্ভব। বর্ণাশ্রম প্রথার অনিবার্য পরিণতিতে হিন্দু সমাজে অসংখ্য জাত-পাতের ভেদাভেদ, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ধর্মীয় বিভাজনকে নানা কৌশলে ব্যবহার করার ফলশ্রুতিতে এই জাতীয়তাবাদী চেতনা আঘাতপ্রাপ্ত হলেও ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটানোর রাজনৈতিক কর্তব্য সম্পাদনের লক্ষ্যে ‘ভারত’-এর ধারণা বিকশিত হয় এবং তার মাধ্যমে জাতীয় চেতনা তথা জাতীয়তাবাদী ধারণারও বিকাশ ঘটে। হিন্দুত্ববাদী জাতীয় চেতনার প্রবক্তারা দাবি করেন ‘বেদ’-এর সময়কাল থেকে বিশেষত হিন্দু সম্রাটদের শাসনের সময় থেকেই এদেশে ‘জাতীয় চেতনা’র উন্মেষ ঘটেছে। বলাবাহুল্য, এ দাবি যতটা ‘মিথ’ ততটা ‘ঐতিহাসিক’ বিচারধারায় স্বীকৃত নয়। মহাভারতে যে ‘আর্যাবর্তের’ ধারণার সন্ধান পাওয়া যায় তাও দক্ষিণে বিষ্ণুপর্বত পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। ভৌগোলিক সীমারেখার বিচারে এমন কি মৌর্য, খিলজি বা মুঘল সাম্রাজ্যের সময়ও ভারতের ধারণার প্রকাশ ঘটেনি। সম্রাট অশোকের শাসনে দক্ষিণে সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটলেও একই কথা প্রযোজ্য।

বস্তুতপক্ষে এইসব শাসকদের অধীনে বিরাট সাম্রাজ্য ছিল কিন্তু তা খণ্ড খণ্ড রাজ্যের (Kingdom) ধারণার সমাহার মাত্র। তাতে ভারতের ধারণার কোনও অবকাশ ছিল না। এইসব রাজ্যগুলির সংশ্লিষ্ট রাজা ও তাদের বংশানুক্রমিক শাসকদের প্রতি আনুগত্য, তাদের জন্য গর্ববোধের ধারণা প্রকাশ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ফলে ‘নেশন’-এর ধারণা ছিল না, ছিল রাজানুগত্য ও রাজার শাসনাধীন এলাকার প্রতি ‘আঞ্চলিক’ আনুগত্য।

‘নেশন’ ধারণার সঙ্গে ‘নাগরিক’ ধারণার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। সম্রাট বা রাজার শাসনে ‘প্রজা’ (রায়ত) পরিচয় ছিল, ‘নাগরিক’ (Citizen) পরিচয় ছিল না। গণতান্ত্রিক অধিকার ও কর্তব্য সম্পাদনের ধারণার সঙ্গে ‘নাগরিক’ পরিচয় সম্পর্কযুক্ত। ব্রিটিশ উপনিবেশবিরোধী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ‘প্রজা’র পরিবর্তে ‘নাগরিক’ পরিচয়ের ধারণা গড়ে ওঠে। নিঃসন্দেহে এটি গুণগতভাবে একটি উন্নততর স্তর। স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমিতে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির লেখা ‘A Nation in the Making’ গ্রন্থটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

দুই

উনিশ ও বিশ শতকে জাতীয়তাবাদের ধারণার পাশাপাশি আন্তর্জাতিকতাবাদের ধারণার প্রকাশ সকলেই প্রত্যক্ষ করেছেন। ইউরোপে জাতি-রাষ্ট্র গঠনে এবং এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে জাতীয়তাবাদ প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করেছে। পাশাপাশি বিশ শতকে প্রথম

মহাযুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির স্বার্থের সংঘাত ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ফ্যাসিবাদের উত্থানের পটভূমিতে জাতীয়তাবাদের প্রতিক্রিয়াশীল হস্তারক ভূমিকাও বিশ্ববাসী উপলব্ধি করেছেন। মার্কসবাদী দর্শনের আলোকে কমিউনিস্টদের ঘোষিত আন্তর্জাতিকতাবাদকে জন্মলগ্ন থেকেই জাতীয়তাবাদীরা দেশবিরোধী, জাতীয়তাবাদবিরোধী হিসাবে সমালোচনা করে আসছে। কিন্তু জাতীয়তাবাদের গর্ভে জন্ম নেওয়া ফ্যাসিবাদ যখন মানব সভ্যতাকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়ে উগ্র জাতীয়তাবাদের ধ্বংস তুলে জাতীয়তাবাদীদেরও রেহাই দেয়নি তখন আন্তর্জাতিকতাবাদী কমিউনিস্টরা ও প্রকৃত মানবতাবাদী বিশ্বপ্রেমিকরা জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণ চোরাবালিতে মুখ না গুঁজে ফ্যাসিবাদকে প্রতিহত করতে মরণপণ সংগ্রামে অতুজ্জ্বল নিদর্শন রেখেছে।

আমাদের দেশে জাতীয়তাবাদী চেতনা ব্রিটিশ উপনিবেশবিরোধী আন্দোলনের পটভূমিতে বিকশিত হয়েছে ঠিকই একই সঙ্গে ব্রিটিশ প্রবর্তিত আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান নির্ভর শিক্ষা বিস্তারও জাতীয়তাবাদের প্রসারে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। পাশ্চাত্যের আধুনিক শিক্ষার ছোঁয়ায় এদেশে নবজাগরণের সঙ্গে সমানুপাতিকভাবে জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটেছে। কোন সন্দেহ নেই, আমাদের দেশে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ থেকে বিকাশের সমগ্র পর্ব ধর্মের সংমিশ্রণ মুক্ত থাকতে পারেনি। বঙ্কিমচন্দ্রের ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাস, ‘বন্দেমাতরম’ বিতর্ক, সশস্ত্র বিপ্লবীদের শক্তিরূপে কালী সাধনা, দয়ানন্দের ‘শুদ্ধি আন্দোলন’ প্রভৃতি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আজও আদালতে সত্য বলার শপথ নিতে ‘গীতা’য় হাত রাখতে হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা অনুচিত হবে না যে, ‘বন্দেমাতরম’ সঙ্গীতটি নিয়ে মুসলিমরা হিন্দু পৌত্তলিকতার সপক্ষে প্রচারের কারণে বিরূপতা ঘোষণা করে। এই প্রেক্ষাপটে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভিমত জানতে চেয়ে চিঠি লেখেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর চিঠিতে ‘বন্দেমাতরম’ সম্বন্ধে যে অভিমত জানান তার অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করা হলো :

“বন্দেমাতরম গানের কেন্দ্রস্থলে আছে দুর্গার স্তব একথা এতই সুস্পষ্ট যে এ নিয়ে তর্ক চলে না। অবশ্য বঙ্কিম এই গানে বাংলাদেশের সঙ্গে দুর্গাকে একাত্ম করে দেখিয়েছেন, কিন্তু স্বদেশের এই দশভূজা-মূর্তিরূপের যে পূজা সে কোনো মুসলমান স্বীকার করে নিতে পারে না।... আনন্দমঠ উপন্যাসটি সাহিত্যের বই, তার মধ্যে এই গানের সুসংগতি আছে। কিন্তু যে রাষ্ট্রসভা ভারতবর্ষের সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের মিলনক্ষেত্র সেখানে এ গান সর্বজনীনভাবে সংগত হতেই পারে না। বাংলাদেশের একদল মুসলমানের মধ্যে যখন অযথা গোঁড়ামির জেদ দেখতে পাই তখন সেটা আমাদের পক্ষে অসহ্য হয়। তাদের অনুকরণ করে আমরাও যখন অন্যায় আবদার নিয়ে জেদ ধরি তখন সেটা আমাদের পক্ষে লজ্জার বিষয় হয়ে ওঠে। বস্তুত এতে আমাদের পরাভব।” শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের পরামর্শ মেনে সঙ্গীতটির প্রথম দুটি স্তবক জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে গাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়।

‘ঘরে বাইরে’ উপন্যাসে বিমলার আত্মকথনের মধ্য দিয়ে ‘বন্দেমাতরম’ ধ্বনি সম্বন্ধে তাঁর স্বামী নিখিলেশের যে মনোভাব রবীন্দ্রনাথ ব্যক্ত করেছেন বস্তুতপক্ষে তা তাঁর নিজস্ব বক্তব্য ছাড়া আর কিছুই নয়। বিমলার আত্মকথনটি নিম্নরূপ :

“...স্বদেশী কাণ্ডের সঙ্গে যে আমার স্বামীর (পড়ুন নিখিলেশের) যোগ ছিল না বা তিনি এর বিরুদ্ধে ছিলেন তা নয়। কিন্তু ‘বন্দেমাতরম’ মন্ত্রটি তিনি চূড়ান্ত করে গ্রহণ করতে পারেননি। তিনি বলতেন, দেশকে আমি সেবা করতে রাজি আছি, কিন্তু বন্দনা করব যাঁকে তিনি ওর চেয়ে অনেক উপরে। দেশকে যদি বন্দনা করি তবে দেশের সর্বনাশ হবে।”

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বদেশ প্রেমের বহু গান ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। কিন্তু একমাত্র ‘ভারতলক্ষ্মী’ গানটি ছাড়া আর কোনও গানেই তিনি স্বদেশকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসিয়ে উগ্র স্বদেশ প্রেম বা উগ্র জাতীয়তাবাদের ধ্বংস তুলে ধরেননি। ইকবালের ‘সারে

জাঁহা সে আচ্ছা’ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় গান ‘ধনধান্যে পুষ্পে ভরা’ গানগুলিতে স্বদেশের বন্দনায় ‘সকল দেশের সেবা’ বলা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ কখনই তাঁর স্বদেশপ্রেমের গানে স্বদেশ বন্দনা করে তাকে সকল দেশের সেবা বলে অভিহিত করেননি। ভারতলক্ষ্মী গানটি সম্পর্কে পরবর্তীকালে পুলিন সেনকে লেখা চিঠিতে তিনি বলেন, “...এ গান সর্বজনীন ভারত রাষ্ট্রসভায় গাবার জন্য উপযুক্ত না কেন না এ কবিতাটি একান্তভাবে হিন্দু সংস্কৃতি আশ্রয় করে রচিত। অহিন্দুর এটা সুপরিচিতভাবে মর্মঙ্গম হবে না।”

যাই হোক, স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমিতে কিছু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও লিবারাল জাতীয়তাবাদ যে ইতিবাচক ভূমিকা নিয়েছে বর্তমান ভারতে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ বিশেষত সংখ্যাগুরু হিন্দুত্বের জাতীয়তাবাদের সঙ্গে তার গুরুতর প্রভেদ রয়েছে।

লিবারাল জাতীয়তাবাদের উত্থানে প্রথম কারণ অবশ্যই অর্থনৈতিক। ‘poverty and un-British Rule in India’ গ্রন্থে দাদাভাই নৌরজি কিভাবে দেশের সম্পদ ব্রিটেনে স্থানান্তরিত হচ্ছে তথ্যসহ প্রকাশ করেন। জাতীয়তাবাদের বিকাশের সঙ্গে সংস্কৃতির প্রসারটিও গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বিশদ আলোচনার মধ্যে না গিয়ে বলা যায়, ভারতে বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, ইসলাম ও খ্রিস্টান ধর্মের সংস্কৃতির সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে। বলাবাহুল্য, হিন্দুধর্ম নিজেই বহুমাত্রিক। হিন্দুধর্মের সাকার, নিরাকার, অদ্বৈতবাদ, গাণপত্য, অশ্বেয়বাদ, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, ব্রাহ্ম, আউল-বাউল প্রভৃতি বহুত্বের সমাহার। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন বলেছেন, “আর্যদের বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানের সঙ্গে দ্রাবিড়ের রসপ্রবণতা ও রূপোদ্ভাবনী শক্তির সংমিশ্রণ চেষ্টায় একটি বিচিত্র সামগ্রী গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহা সম্পূর্ণ আর্যও নহে, সম্পূর্ণ অনার্যও নহে, তাহাই হিন্দু” (ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা)। এ একই প্রবন্ধে তিনি আরও বলছেন, “এই দুই বিরুদ্ধের নিরন্তর সমন্বয় প্রয়াসে ভারতবর্ষ একটি আশ্চর্য সামগ্রী পাইয়াছে। তাহা অনন্তকে অন্তের মধ্যে উপলব্ধি করিতে শিখিয়াছে এবং ভূমাকে প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছতার মধ্যেও প্রত্যক্ষ করিবার অধিকার লাভ করিয়াছে।” কোনও সন্দেহ নেই, বহুত্ববাদই ভারতীয় সংস্কৃতির মর্মবস্তু। কিন্তু তাই বলে ধর্ম ও সংস্কৃতি কখনোই এক নয়। সংস্কৃতি ধর্মীয় সীমায় আবদ্ধ থাকে না। তাই একই ধর্মীয় সম্প্রদায়ে অভিন্ন সংস্কৃতি দেখা যায় না। ভারতে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভের রিপোর্ট অনুযায়ী ৪০০ বিভিন্ন সম্প্রদায় রয়েছে। নিশ্চিতভাবে তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতি অভিন্ন নয়। এই বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতাকে একসূত্রে গ্রথিত করার অন্তর্নিহিত নির্যাসই হলো লিবারাল জাতীয়তাবাদের ভিত্তি। যার উপর ভর করেই গড়ে উঠেছে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা।

তিন

ধর্মনিরপেক্ষতার সঙ্গে গণতন্ত্রের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। যত সীমাবদ্ধতাই থাকুক না কেন ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতাকে রক্ষা করতে না পারলে গণতন্ত্রকে রক্ষা করা যাবে না। পৃথিবীর কোথাও ধর্মীয় রাষ্ট্রের অধীনে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। তাই ভারতের গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে চাইলে ধর্মনিরপেক্ষতাকে রক্ষার সংগ্রাম অবিচ্ছিন্নভাবে চালিয়ে যেতে হবে। দুর্ভাবনার বিষয় হলো এই যে, ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার খোলাখুলি বিরোধিতা যারা করছে সেই সংখ্যাগুরু সাম্প্রদায়িক শক্তি রাষ্ট্র পরিচালনার কর্তৃত্ব অর্জন করেছে। তারা ভারতীয় গণতন্ত্রের সবক’টি স্তম্ভ নিজেদের কবজায় নেওয়ার বেপরোয়া অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। নজিরবিহীনভাবে সেনাপ্রধান হিন্দুত্ববাদীদের সুরে পাকিস্তান, কাশ্মীর সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। বিচার বিভাগে এদের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের চারজন বরিষ্ঠ বিচারপতি প্রকাশ্যে সাংবাদিক সম্মেলন করে বিচারবিভাগের স্বাধীন কার্যধারা কিভাবে আক্রান্ত হচ্ছে তার বিবরণ দিয়ে দেশের জনগণের কাছে বিচার বিভাগকে রক্ষার আবেদন

জানিয়েছেন। তাঁরা একথাও স্মরণ করিয়েছেন যে, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষা করা না গেলে দেশের গণতন্ত্রকেও রক্ষা করা যাবে না।

এই প্রেক্ষাপটে হিন্দুত্ববাদী শক্তির প্রধান পরিচালক আরএসএস তাদের মতাদর্শগত ভিত্তি মজবুত করতে নানাভাবে লিবারাল জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিকে আক্রমণ করছে। তারা দেশ, রাষ্ট্র, সরকার, দেশপ্রেম সবকিছুকে একাকার করে গুলিয়ে দিতে চাইছে। ভারত একটি দেশ। কিন্তু ভারত নামে দেশ ও ভারত রাষ্ট্র এক ও অভিন্ন হতে পারে না। একই দেশে ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে। নেপাল দেশ হিসাবে একই রয়েছে কিন্তু কয়েক বছর আগে দীর্ঘ দিনের ধর্মভিত্তিক রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার অবলুপ্তি ঘটিয়ে সে দেশের মানুষ প্রজাতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক তথা সংসদীয় ব্যবস্থাসম্পন্ন নতুন রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। স্বভাবতই রাষ্ট্র ব্যবস্থার সমালোচনা কখনোই দেশের সমালোচনা বোঝায় না। অনুরূপভাবে একই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির সরকার গঠন হতে পারে। তাই সরকারের সমালোচনা কখনোই রাষ্ট্রের অথবা দেশের সমালোচনার সমার্থক হতে পারে না। বস্তুত সরকারের সমালোচনার অধিকার ছাড়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা একদিনও টিকতে পারে না। উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। ২০১৪'র নির্বাচনী প্রচার পর্ব থেকেই বলা শুরু হয়েছে নরেন্দ্র মোদীর সমালোচনার অর্থ ভারতের সমালোচনা করা, পাকিস্তানের পক্ষে সওয়াল করা। সুতরাং যারা নরেন্দ্র মোদীর সমালোচনা করবেন তাদের ভারতভূমিতে ঠাই হবে না। এখন নরেন্দ্র মোদী সরকারের সমালোচনাকে ভারতবিরোধী হিসাবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। এখানেই খেমে থাকছে না, নরেন্দ্র মোদীর সমালোচনা করলে তাদের দেশপ্রেম নিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। সরকারের সমালোচনা দেশদ্রোহিতার সমার্থক; হিন্দুত্ববাদীদের এই নিদান দেশের গণতন্ত্রের পক্ষে গভীর বিপদের সংকেত বহন করছে।

ব্রিটিশ চিন্তাবিদ জর্জ অরওয়েল (George Orwell) তাঁর 'Notes on Nationalism' (১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত) গ্রন্থে জাতীয়তাবাদের সঙ্গে দেশপ্রেমের ধারণাকে গুলিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে সুচিন্তিত মত ব্যক্ত করেছেন। তিনি লিখছেন:

“Nationalism is not be confused with patriotism. Both words are normally used in so-vague a way that any definition is liable to be challenged, but one must draw a distinction between them, since two different and even opposing ideas are involved. By 'patriotism' I mean devotion to a particular place and particular way of life, which one believes to be the best in the world but has no wish to force on other people... Nationalism, on the other hand, is inseparable from the desire for power. The abiding purpose of every nationalist is to secure more power and prestige, not for himself but for the nation or other unit in which he has chosen to sink his individuality.”

একজন দেশপ্রেমিক দেশকে ভালবাসে কিন্তু ক্ষমতা দখলের হাতিয়ার হিসাবে তাকে ব্যবহার করে না। ভারত-পাকিস্তান হকি খেলা হলে একজন দেশপ্রেমিক আবেগপূর্ণভাবে ভারতের জয়ের প্রত্যাশায় ভারতের পক্ষে চিৎকার করতে পারে। কিন্তু আর একজন দেশপ্রেমিক পাকিস্তানের খেলার দক্ষতার বিচারে ভারতের পক্ষে চিৎকার না করলে পূর্বের জন তাঁকে আক্রমণ করবেন না। দেশদ্রোহী বলে চিহ্নিত করবেন না। কিন্তু একজন উগ্র জাতীয়তাবাদী আক্রমণ করবেন। কারণ শুধুমাত্র খেলায় ভারতের জয়লাভের প্রত্যাশার মধ্যেই তার উদ্দেশ্য সীমাবদ্ধ নয়। দেশপ্রেমের ধূয়ো তুলে উগ্র জাতীয়তার ধূস্রজাল তৈরি করে ক্ষমতা দখলের রাজনীতিই তার প্রধান উদ্দেশ্য। যেখানে যুক্তিকে অবশ্য, অসাড়া করে ফেলতে হবে উগ্র উদ্ভাদনার হিড়িক তুলে। যা এই সময়ে আমরা প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করছি। ব্রিটিশ চিন্তাবিদ ও ইতিহাসকার এরিক জন হবসবাম (Eric J. Hobsbawm) একে

জাতীয়তাবাদের আফিম (Poppy to the heroin addict) বলে চিহ্নিত করেছেন।

চার

হিন্দুত্ববাদীরা হিন্দুধর্মকে হিন্দুত্বের সমার্থক হিসাবে তুলে ধরার চেষ্টা করছে। কিন্তু হিন্দুধর্মের সঙ্গে হিন্দুত্বের ধারণার বিপুল পার্থক্য রয়েছে। হিন্দুধর্মের আধারে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে মতাদর্শগত প্রচারই হলো হিন্দুত্ব। অধ্যাপক রোমিলা থাপার যেমন বলছেন, “Hinduism is a mosaic of belief systems, some linked, others not. Hindutva has the characteristics of a sect that reformulates selected beliefs to create, in this case, a socio-political organization with an attempt at ideological coherence. This is why it contests ideas that either question its ideology or allow it to be modified or adapted. Its political functions is primary.” (Reflections on nationalism and History).

ধর্ম হিসাবে হিন্দু ধর্ম বহু মত ও পথকে অনুমোদন দেয়। এমন কি বৈপরীত্যকেও স্বীকৃতি দেয়। হিন্দুধর্মাবলম্বী হয়ে রামচন্দ্র অথবা রাবণের পূজা করায় কোনও বাধা আসেনি। হিন্দু ধর্মাবলম্বী হয়েও গৌড়ীয় মঠের সন্ন্যাসীদের মৃত্যুর পরে কবরস্থ করার রীতি দীর্ঘদিন ধরেই রয়েছে। সেই জন্য খ্রিস্টান বা ইসলাম ধর্মের মতো হিন্দুধর্ম কখনোই কোনও একটিমাত্র ধর্মগ্রন্থকে মান্যতা দেয়নি। কিন্তু হিন্দুত্ববাদীরা হিন্দুধর্মকে একটি খাপের মধ্যে বন্দি করতে চাইছে। দর্শনগত দিক থেকে ‘গীতা’ এবং বিধিবিধানের দিক থেকে ‘মনুস্মৃতি’কে এরা হিন্দু ধর্মের একমাত্র গ্রন্থ হিসাবে মান্যতা দেওয়ার নিদান ঘোষণা করেছে। যাকে ইতিহাসবিদ রোমিলা থাপার ‘Syndicate Hinduism’ হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন। এভাবে ওরা ধর্মীয় আরাধ্য ও আচরণ (Practice)-এর নমনীয়তা ও বৈচিত্র্যকে ধ্বংস করে এককেন্দ্রিক বা একমুখী (Monolithic) করতে চাইছে।

লিবারাল জাতীয়তাবাদের আধার হলো গণতন্ত্র, সমানার্থিকার ও সামাজিক ন্যায়। কিন্তু হিন্দুত্ববাদী জাতীয়তাবাদ মর্মবস্তুগতভাবে গণতন্ত্র বিরোধী, পিতৃতান্ত্রিক, সামাজিক ন্যায় ধারণার বিরোধী। এরা ধর্ম ও ভাষাগত সংখ্যালঘুর সমতার অধিকারের খোলাখুলি বিরোধিতা করে। তাই এদের স্লোগান হিন্দি, হিন্দু, হিন্দুস্তান। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে এরা হিন্দু ধর্মের জাতপাতের বিভাজনকে বজায় রাখার উগ্র সমর্থক। আমেরিকা, ব্রিটেনে যেমন সাদা কালো বিভেদকে উগ্র জাতীয়তাবাদীরা ব্যবহার করে। ডোনাল্ড ট্রাম্প যেমন উগ্র জাতিবিদ্বেষধর্মী প্রচার করে শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকদের সমর্থন সংগ্রহ করেছেন। তাই হিন্দুত্ববাদীরা সামাজিক ন্যায়ের ধারণাকে প্রতিষ্ঠার বিপরীতে সামাজিক বৈষম্যকেই জিইয়ে রাখতে চায়।

পাঁচ

জেমস্ মিল (James Mill) তাঁর ‘The History of British India’ গ্রন্থে (১৮১৭-১৮২৬) সর্বপ্রথম ভারতের ইতিহাসকে ‘হিন্দু সভ্যতা’, ‘মুসলিম সভ্যতা’ ও ‘ব্রিটিশ যুগ’ হিসাবে বর্ণনা করেন। বলাবাহুল্য প্রাক ব্রিটিশ পর্বকে শাসকের ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে বর্ণনা করে শাসকের যাবতীয় কার্যকলাপকে ধর্মীয় পরিচয়ের একমাত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আবদ্ধ করা হলো। ধর্মীয় পরিচয় নিরপেক্ষভাবে সব শাসকের যে অভিন্ন শ্রেণিস্বার্থ থাকে তাকে আড়াল করা এবং ভারত প্রধানত কেবল এই দুই ধর্মীয় পরিচয়ের বিবদমান জনগোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত এমন একটা ভাবধারার বীজ বপন করার উদ্দেশ্যেই পরিকল্পিতভাবে একাজ করা হলো। এই বিভাজন নীতির ভিত্তিতেই ১৮৭২ সালের জনগণনায় প্রথম হিন্দুদের ‘সংখ্যাগরিষ্ঠ’ ও মুসলিম ও অন্যান্যদের ‘সংখ্যালঘু’ হিসাবে চিহ্নিত করা হলো। জেমস্ মিল উক্ত গ্রন্থে আরও লিখলেন, প্রাক ব্রিটিশ শাসন যুগে ভারতীয় সমাজ

স্ববির ছিল। কারণ হিসাবে বললেন, সমস্ত জমির মালিকানা ই ছিল শাসকের হাতে, এবং (২) হিন্দু ধর্মের বর্ণশ্রম প্রথার নির্দেশানুযায়ী বংশানুক্রমিকভাবে জাতভিত্তিক কাজের নির্দিষ্ট বিভাজন ছিল। বলাবাহুল্য এদেশের ব্রিটিশ শাসন পর্বের প্রায় সব জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা মিলের এই তত্ত্বকে ভিত্তি করেই ইতিহাস রচনা করেছেন। স্বঘোষিত হিন্দুত্ববাদীরা নিজেদের একমাত্র খাঁটি দেশপ্রেমিক বলে শ্লোগান দিয়েও মিলের এই তত্ত্বকেই আঁকড়ে ধরতে ওদের বাধেনি। ‘মুসলিম’ রাজত্বের প্রায় এক হাজার বছর হিন্দুদের দাসত্বের বন্ধনে রাখা হয়েছিল। এই সময়ে হিন্দুরা অপারিসীম নির্যাতনের শিকার হয়েছে। তারা তাদের সমস্ত গৌরব হারিয়েছে ইত্যাদি নানা কল্পকাহিনি প্রচার করে এরা হিন্দুদের প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে সশস্ত্রভাবে সংগঠিত হওয়ার আহ্বান জানায়। অথচ এরা একবারও উচ্চারণ করে না, বর্ণশ্রম প্রথার পরিণতিতে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের দ্বারা কীভাবে নিম্নবর্ণীয় হিন্দু, দলিত, আদিবাসী ও মহিলারা প্রায় দুই হাজার বছর ধরে অবর্ণনীয় নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এমনকি এখনও হিন্দুত্ববাদীরা এই কার্যকলাপকেই হিন্দুধর্মের ঐতিহ্যের দোহাই দিয়ে এই ধারাকে উর্ধ্ব তুলে ধরার প্রয়াস করে চলেছে। পরিবারের সম্মান রক্ষা ও ধর্মের বিশুদ্ধতা রক্ষার নামে প্রতিদিন হিন্দুত্ববাদীদের স্বঘোষিত বিভিন্ন সংস্থার নামে বর্বর, হিংস্র তাগুব দেশবাসীকে প্রত্যক্ষ করতে হচ্ছে। আজ যখন দলিত, আদিবাসী, তফসিল জাতির মানুষেরা নানাভাবে সংগঠিত প্রতিবাদ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে তখন তাকে ‘রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে হুমকি’র সেই পরিচিত বস্তাপচা অভিধায় চিহ্নিত করছে। কেবলমাত্র সবরীমালা মন্দিরে ঋতু পর্বের বয়সসীমা পর্যন্ত মহিলাদের প্রবেশের নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের রায়কে পর্যন্ত এরা অমান্য করছে। অর্থাৎ ওদের হিন্দুত্বের আদর্শে লিপ্সভেদে হিন্দু মহিলারাও সমানাধিকার পাবে না। হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ঘোষণা করেও জাতপাতের ভেদাভেদকে জিইয়ে রাখবে। তাহলে কী ভাবে ওদের হিন্দুরাষ্ট্রে হিন্দু ঐক্য ধরে রাখবে? এই লক্ষ্যপূরণে দুই প্রধান প্রকল্প। প্রথম প্রকল্প; এক কল্পিত শত্রু খাড়া করা। জার্মানিতে যেমন ‘ছইদি’দের খাড়া করা হয়েছিল এদেশে তেমন এরা মুসলিমদের খাড়া করতে চাইছে; যাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা, বিদ্বেষ ছড়িয়ে ‘হিন্দু ঐক্য’র ভিত্তি তৈরি করতে চায়। দ্বিতীয় প্রকল্প হলো : রামচন্দ্রের প্রতীক। এই প্রতীকের দুই রূপ। এক রূপে রণসাজে সজ্জিত শক্রনিধনে (পাডুন, মুসলিম নিধনে) উদ্যত রামচন্দ্র অনুরূপে শিশুরূপী রামলালা। নির্মল, বিশুদ্ধতার প্রতীক – অপাপবিদ্ধতার প্রতীক।

হিন্দুত্ববাদী জাতীয়তাবাদীরা ভারতকে হিন্দুরাষ্ট্রে পরিণত করার যুক্তি হিসাবে ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের উদাহরণকে হাতিয়ার করছে। ওদের যুক্তি পাকিস্তান যখন ইসলামিক রাষ্ট্র হয়েছে ভারত তাহলে হিন্দুরাষ্ট্র হবে না কেন। এই প্রশ্ন যখন ওরা তোলে তখন একবারও বলে না পাকিস্তানের নাগরিকরা ৭২ বছরেও একটা বুর্জোয়া গণতন্ত্র পেল না কেন। এই প্রশ্ন নিয়ে কাটাছেড়া করলে যে উত্তর অবশ্যম্ভাবীভাবে সামনে আসবে তা হলো ধর্মীয় অনুশাসনের ভিত্তিতে চলা রাষ্ট্রনীতিতে গণতন্ত্রের কোনও স্থান নেই। হিন্দুধর্মীয় রাষ্ট্র নেপালেও গণতন্ত্র ছিল না। ইসলামের অনুশাসনে চলা সৌদি আরবেও গণতন্ত্র নেই। রাষ্ট্র পরিচালনায় নেপাল হিন্দু রাজতান্ত্রিক ধর্মের অনুশাসন বর্জন করেই গণতন্ত্র অর্জন করেছে। পাকিস্তান ও সৌদি আরবেও সে দেশের যুক্তিবাদী ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার জন্যই সংগ্রাম করছে। ধর্মীয় অনুশাসনের জবরদস্তি দিয়ে পাকিস্তান তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানকে ধরে রাখতে পারেনি। পূর্ব পাকিস্তানের ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষেরাই ধর্মের তুলনায় ভাষাকে অগ্রাধিকার দিয়ে পাকিস্তান থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র গড়ে তুলেছে। এইসব অভিজ্ঞতা দেখিয়ে দিচ্ছে ধর্মের ভিত্তিতে জাতিসত্তার নামে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের মধ্য দিয়েই ইতিহাসের পরিসমাপ্তি ঘটেনি। সেই ভুল সংশোধন করে রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি থেকে ধর্মকে বিযুক্ত করার জন্য পাকিস্তানের ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষেরাই সংগ্রাম

করছে। হতে পারে তারা আজ সেখানে সংখ্যালঘু। কিন্তু ইতিহাসের অভিমুখ অনিবার্যভাবে তাদের দাবির সপক্ষেই অগ্রসর হচ্ছে। পাকিস্তানে গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামরত এই মানুষেরা ভারতকে দৃষ্টান্ত করেই আওয়াজ তুলেছে ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ হলেও ভারত নিজেকে ধর্মীয় রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করেনি, তাই পাকিস্তানেও রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে ধর্মের যোগ ছিন্ন করতে হবে। দু’টো উদাহরণই আমাদের সামনে রয়েছে। এগুলো নিছক উদাহরণ নয়। দুই মতাদর্শের লড়াই। একটা প্রগতির পক্ষে অপরটি প্রতিক্রিয়ার। হিন্দুত্ববাদীরা স্পষ্ট তাই প্রতিক্রিয়ার পক্ষে সওয়াল করছে।

ধর্মীয় জাতীয়তাবাদীরা হিন্দুত্ববাদী ও ইসলামিক যাই হোক না কেন এরা ঔপনিবেশিক শাসকের প্রতিনিধি জেমস মিলের বিভাজনের তত্ত্বকেই অনুসরণ করছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমিতেও করেছে আজ স্বাধীনতার ৭২ বছর পরেও করেই চলেছে। সেদিনের ঔপনিবেশিক শাসকরা এখন ধান্দার ধনতন্ত্রের নগ্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসাবে তাদের শ্রেণিস্বার্থ বজায় রাখতে ১৯৯১ সালে উদার অর্থনীতি প্রবর্তন করেছে। কি আশ্চর্য! আজকের ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী হিন্দুত্ববাদীরা সেই উদার অর্থনীতির জোরালো সমর্থক। সেদিনও এরা ঔপনিবেশিক শাসকের চরণে সেবা দিয়েছে আজও সাম্রাজ্যবাদের দাসত্ব করছে। হত্যার সেই ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের মোড়ক।

হিন্দুত্ববাদীদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উক্তি এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখছেন, “ধর্ম যখন নিজের মত অন্যের উপর চাপাইতে চেষ্টা করে তখন উহা পীড়াদায়ক ও সাম্রাজ্যবাদের রূপান্তর হইয়া পড়ে। এইজন্যে ধর্ম বিষয়েও কঠোর ফ্যাসিজমের রূপ। ব্যক্তিগত ধর্ম অন্যের উপর প্রভুত্ব করিবে এই ভাবই সাম্রাজ্যিকতার জন্মদাতা। (Modern Review পত্রিকার ১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণ) সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিজমের সংজ্ঞা রবীন্দ্রনাথ সঠিকভাবে উপলব্ধি করে এই মন্তব্য করেছেন, একথা বলা যাবে না। তবে আমরা উপলব্ধি করি, তিনি রাজনৈতিক বিশ্লেষক নন। তিনি প্রধানত কবি। তাই তাত্ত্বিক বিচারের আধারে বিশ্লেষণ না করে তাঁর বক্তব্যের অভিমুখ অনুভব করে একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়, হিন্দুত্ববাদী জাতীয়তাবাদের অভ্যন্তরে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে স্বাভাবিক সখ্য ও ফ্যাসিবাদের লক্ষণগুলি যে বিরাজমান এই সত্য তিনি উপলব্ধি করতে ভুল করেননি।

ছয়

সম্প্রতি হিন্দুত্ববাদীরা প্রায়শই এই বলে শোরগোল তুলছে যে, ‘ভারতমাতা কি জয়’ স্লোগান না দিলে জাতীয়তাবাদী বিরোধী হিসাবে চিহ্নিত করা হবে। প্রতিদিনই দেশের কোনও না কোনও প্রান্তে এই অপরাধের শাস্তির দায়িত্ব হিন্দুত্ববাদীরা নিজেদের হাতে নিয়ে হত্যা সংঘটিত করছে। এ সম্পর্কে ইতিহাসবিদ রোমিলা থাপার তাঁর পূর্বোক্ত প্রবন্ধে একটি অনুপম ব্যাখ্যা দিয়েছেন। নিচে উদ্ধৃত হলো : “Nationalism had and has much to do with understanding one’s society and finding ones identity as a member of that society. It cannot be reduced merely to waving flags and shouting slogans and penalizing people for not shouting slogans like ‘Bharat Mata ki Jai’. This smacks of a lack of confidence among those making the demand for slogans. Nationalism requires a far greater commitment to attending to the needs of the nation rather than sloganeering, and that too with slogans focusing on territory or ones that have a limited acceptability. As was recently said, it is indeed ironic that an Indian who refuses to shout this slogan is immediately declared as anti-national but an Indian has deliberately not paid his taxes or stashed away black money is not declared as such.” ভারতকে মাতাই কেন বলতে হবে। পিতা কেন নয়, বা পিতামাতা দুই-ই কেন নয়। ‘ভারত মাতা কি জয়’ বললেই কি

দেশকে ভালোবাসা বোঝায়? ললিত মোদী ও বিজয় মালিয়া বহু কোটি টাকার দুর্নীতি করে হিন্দুত্ববাদী কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সহায়তায় দেশ ছেড়ে পালালো। এই মন্ত্রীদের দেশভক্ত কিভাবে বলা যাবে? যে বৃহৎ পূজিপতিরা ১১ লক্ষ কোটি টাকার ব্যাঙ্ক ঋণ পরিশোধ করল না তাদের দেশদ্রোহী চিহ্নিত করে জেলে পোরা হচ্ছে না কেন? আসলে এরা দেশপ্রেম চায় না, চায় দেশপ্রেমের মাদকতা, দেশপ্রেমকে এরা আফিং-এর নেশায় বৃন্দ করে রাখতে চায়।

সাত

প্রাক স্বাধীনতা আন্দোলন পর্ব থেকেই রাজনীতি বা রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক প্রশ্নে মতাদর্শগত সংগ্রাম তিন ধারার রাজনীতির মাধ্যমে প্রতিভাত হয়েছে। ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের মধ্যে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদীদের পাশাপাশি সর্বধর্মের সমন্বয়বাদের নাম করে রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের মিশ্রণকে জিইয়ে রাখা যা কখনও কখনও নরম সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দিয়েছে। আর একটি ধারা রাজনীতি তথা রাষ্ট্রনীতিতে ধর্মকে পুরোপুরি পরিহার করার নীতি নিয়ে চলেছে। এটাই ধর্মনিরপেক্ষ প্রকৃত রাজনীতি। সন্দেহ নেই, যুক্তিবাদী মুক্তমনা মানুষ ক্রমেই উপলব্ধি করছেন যে, তৃতীয় এই ধারাই আগামী ভবিষ্যৎ। প্রথম ধারার প্রবক্তারা এখন জাতীয়তাবাদের সঙ্গে হিন্দুত্বের নামাবলি গায়ে দিয়ে দেশের গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার কাঠামোকে ধ্বংস করতে শুধু মতাদর্শগত প্রচারেই সীমাবদ্ধ নেই। এরা রাষ্ট্র ক্ষমতাকে ব্যবহার করছে পাশাপাশি নানা নামের সংগঠন গড়ে এক মারমুখী ধর্মান্ত বাহিনী তৈরি করছে যারা নিত্যনতুন অজুহাত, স্লোগান তুলে নিজেরাই অভিযোগ করছে, বিচারও নিজেরাই করছে এবং শাস্তির ব্যবস্থাও নিজেরাই করছে।

একবিংশ শতাব্দীর জাতীয়তাবাদের এই বিকৃত রূপ শুধু আমাদের দেশে নয় বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন দেশে নানা রূপে এদের দাপাদাপি লক্ষ করা যাচ্ছে। শক্তিশালী ধর্মনিরপেক্ষ বাম বিকল্পের অভাব যেখানেই ঘটছে সেখানেই এই অশুভ শক্তির আস্থালন পরিলক্ষিত হচ্ছে। সম্ভাব্য সব উপায়ে একে রুখতে হবে।